

Ona-Yaratganning buyuk mo'jizasi

Buxoro davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

talabasi Mubinova Aziza

Annotatsiya:Ushbu maqolada o'zbek onalarining fazilatlarini:ularning farzandlari uchun qilgan mehnati,tarbiyasi, va ularni ezgulikka yetaklashi,ona nigohidagi samimiy mehr haqida so'z boradi .Onaning inson hayotidagi o'rni va ahamiyati ta'kidlanadi.Ona allasidagi qudratni his etmoqlikka da'vat etiladi.

Annotation:This article talks about the qualities of Uzbek mothers:what they do for their children, their upbringing and leading to goodness,sincere

love in a mother's eyes.It was emphasized that the role and importance of mother in human life is important.

Kalit so'zlar:ona,mehnatsevarlik,ezgulik,inson,bola,hurmat,duo,o'zbek ramz,hayot.

Keywords:mother,hard worker,goodnes,human,child,respect,prayer,uzbek,symbol,life.

O'zbek onasi hamisha mehnatkashligi, mehnatsevarligi va zahmatkashligi bilan boshqa millat onalariga ibrat bo'lib kelayotir. O'zbek onasi mehnat oldida tiz cho'kmaydi, aksincha mehnat ustidan hamisha g'alaba qozonadi.Mehnat undan chekinadi. Ona har qanday mehnat va yumushni ezgulikka aylantiradi. Mehnatga saxovat bag'ishlaydi. Onaning harakatida barakat va saxovat bor.

Bu tabarruk so'zni aytish, yoki eshitish bilan yuragimizda bexosdan cheksiz mehr paydo bo'ladi. Va har safar vujudimizda onamizning munis va mehribon siymosi aks eta boshlaydi. Tomirlarimizda samimiyat va yaxshilik daryoday jo'sh uradi. Ona, deyish bilan tilimiz ham, dilimiz ham beqiyos insoniy mehr-muhabbatga, ezgulikka to'lib-toshib boraveradi, boraveradi...

Bolaligimizda, aniqrog‘i esimizni taniy boshlagan kezlarda bizga; “Onangni yaxshi ko‘rasanmi yoki otangni yaxshi ko‘rasanmi”, deya sizga savol berishadi. Va tabiiyki, ko‘pchilik, “onamni”, deb javob beradi. Bu aslo otamni yomon ko‘raman, degani emas. Aksincha, bu onaga bo‘lgan mehr-muhabbatning yuksak ramzi, onaga bo‘lgan samimiyatning bebaho izhori ekanligini otalarimiz ham tushunadi. Onalarimizni yaxshi ko‘rishimiz, ardog‘lashimiz va hurmat qilishimiz otalarimizga hech mahal og‘ir botmaydi. Chunki, otalarimizning ham onalari bor. Onani e‘zozlash, qadr-qimmatini o‘rniga qo‘yib, boshga toj kabi ko‘tarish bizlarga ota-bobolardan meros. Mashhur qo‘shiqda aytilganidek: “Bu olamda ulug‘ zot kim, desang, doim onam derman”.

"Jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga,avvalo,ona allasi,ona tilining betakror jozibasi bilan singadi". Haqiqatan ham inson hayotida ona allasi ,uning ilk jarangi,undagi hech qachon so'nmaydigan ohang uning ong-u shuuriga o'zgacha ta'sir ko'rsatadi,uni tarbiyalashda yordam beradi.

Har bir inson bu yorug' dunyoga kelganida,ilk marotaba ko'rgan insoni bu uning onasidirOna farzandi tug'ilmasidan , uning vujudga bo'lgan paydo bo'lgan paytdan boshlab,unga g'amxo'rlik qila boshlaydi,uni turli xil kasalliklardan asrab-avaylaydi.Farzandi uchun jonini berishga ham tayyor bo'ladi.Farzandi tug'ilganidan keyin ona tunlarini bedor,kunlarini uyqusiz o'tkazib farzandini parvarishqila boshlaydi.Farzandi ulg'aygandan keyin esa unga tarbiya berib,hayotga o'rgata boshlaydi.Har bir insonning onasi oldida to'lab bo'lmas qarzi bor.Bu shunday qarzki , farzand uni boylik,moldunyo,hashamat,dunyoning o'tkinchi vositalari bilan to'lab bilmaydi.Ona faqat bir narsani orzu qiladi.Bu orzu-farzandining ilm-ziyoli bo'lishini,yuqori malakali kadr bo'lib yetishishini,uning baxt-u iqbolini ko'rishdir.U farzandining eliga,yurtiga,xalqiga xizmat qilishini ,hayotda o'z o'rnini topishini,moddiy jihatdan boy inson bo'lmasa ham ,ma'naviy jihatdan har tomonlama kamolga yetgan inson bo'lishini,mashhur shaxs bo'lolmasa ham,inson dardini tushunuvchi,insonning qadriga yetuvchi, chin inson bo'lishini istaydi.Har bir inson hayotining mazmuni ,yaratganning buyuk tuhfasini bo'lmish onajonini asrashi,e'zozlashi,qadriga yetib yashashi kerak .Axir ,onajonlarimizning, bolam ,deb

bizni chaqirishlarining o'zi katta baxt. Dunyoda kimlardir ona degan zotga, uning birgina farzandim degan so'zini eshitishga muhtoj. Lekin, afsuski, oramizda shunday insonlar borki, ular o'z onasi hayot bo'la turib, holidan xabar olishga haftada 1 marta ham bormaydilar. Bunday insonlar jamiyatimizda, taassufki, uchrab turadi. Inson hayotda hamma narsaga, boylikka, o'tkinchi hoy-u havasga, sevgiga to'yishi mumkin, ammou mehrga, ona mehrga hech qachon to'ymaydi. Onaning beradigan mehrini, u aytadigan so'zlarni, uning ko'zlaridagi farzandiga bo'lgan muhabbatni hech kim sizga berolmaydi. Ona jamiyatda barkamol va yuksak salohiyatli, ma'rifatli va ma'naviyatli, kelajagi porloq bo'lgan avlodni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega. Ularning biz uchun qilgan xizmatlarini, chekkan zahmatlarini, qiyinchiliklarini, bizga bergan tarbiyalarini hech qachon unutmasligimiz kerak. Onajonlarimizga shirin so'zlar bilan muomala qilib, ularning duo-larini olishimiz kerak. Hech bir ona o'z farzandiga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Hamisha farzandi to'g'riso'z, rostgo'y bo'lishini xohlaydi. Onajonlarimiz qilgan duolarida, aytgan so'zlarida o'zgacha bir sehr, farzandiga bo'lgan samimiy mehr -muhabbat yaqqol sezilib turadi. Onalarimizning tag'in biz bilmaydigan o'ziga xos olami bor.

Bu olamda onalar bolalarining kamolini, yaxshi kunlarini, muvaffaqiyatlarini ko'rishadi. Ona borki, hayot bor, hayot borki, bu olamda insonlar yashaydi, o'z orzu-umidlari, maqsadlariga erishish uchun intiladi, harakat qiladi. Hech bir inson farzandiga onachalik yaqin, sirdosh, hamdam bo'lolmaydi. Ona farzandini yaxshisini oshirib, yomonini yashirib, kamolotga yetkazadi. Aziz insonlar, onajonlarimiz oldidagi uzib bo'lmas qarzarimizni unutmaylik, ular istagandek farzand bo'laylik!!!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.I.Karimov "Adabiyotga e'tibor-ma'naviyatga ,kelajakka e'tibor".T:O'zbekiston,2009
- 2.I.Karimov"Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch".T:Ma'naviyat,2008
- 3.A.Jo'rayev "Onajon".T:O'zbekiston,2013
- 4.Saviya uz.sayti